

PRIMENA DRUŠTVENIH MREŽA U EKONOMSKOJ ANALIZI KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOSTI KOMPANIJA

Nenad Kojić

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Leposavić, Srbija

nenad.kojic@akademijakm.edu.rs, ORCID: 0000-0001-5399-8132

Maja Staletović

Visoka poslovna škola strukovnih studija „Prof. dr Radomir Bojković“
Kruševac, Republika Srbija

maja.staletovic@visokaposlovnaskola.edu.rs, ORCID:0000-0002-2903-498X

Mirjana Mrvaljević

Akademija strukovnih studija kosovsko metohijska
Leposavić, Srbija

mirjana.mrvaljevic@akademijakm.edu.rs, ORCID:0000-0002-0124-0423

Apstrakt

Kao značajan fenomen današnjice, društvene mreže predstavljaju važan alat za analizu i unapređenje svakog aspekta poslovanja preduzeća. Naročito važnu ulogu mogu imati kod kompanija koje imaju ograničene finansijske mogućnosti. Ovaj rad ima za cilj analizu značaja društvenih mreža za unapređenje poslovanja, konkurentnosti i održivosti kompanija. S obzirom na to da predstavljaju moderan način komuniciranja sa potrošačima, zadatak rada je da ukaže na benefite koje bi kompanije mogle da imaju od svoje prisutnosti na društvenim mrežama. Neminovna je činjenica da je pojava interneta donela revolucionarne promene u opštem funkcionisanju kompanija. Ukoliko uzmemo u obzir broj korisnika društvenih mreža, kao i njihov rast iz dana u dan, može se reći da je korišćenje mogućnosti koje društvene mreže pružaju, od fundamentalnog značaja za poslovni uspeh svake savremene kompanije.

Ključne reči: društvene mreže, ekonomska analiza, konkurentnost, održivost, kompanija

APPLICATION OF SOCIAL NETWORKS IN ECONOMIC ANALYSIS OF COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY OF COMPANIES

Abstract

As a significant phenomenon today, social networks represent an important tool for analyzing and improving every aspect of a company's operations. They can play a particularly important role in companies that have limited financial opportunities. This paper aims to analyze the importance of social networks for business improvement, competitiveness and sustainability of companies. Considering that they represent a modern way of communicating with

consumers, the task of the work is to point out the benefits that companies could have from its presence on social networks. It is an inevitable fact that the advent of the Internet has brought revolutionary changes in the general functioning of companies. If we take into account the number of users of social networks, as well as their growth from day to day, it can be said that using the opportunities that social networks provide is of fundamental importance for the business success of every modern company.

Keywords: social networks, economic analysis, competitiveness, sustainability, company

UVOD

Pojava interneta je u značajnoj meri promenila način funkcionisanja savremenih kompanija, prevashodno kroz razvoj različitih vidova elektronske trgovine, internet marketinga, a naročito kroz razvoj direktne i dvosmerne komunikacije između kompanija i ciljne grupe potrošača. Navedena komunikacija se, u poslednje vreme, uspostavlja i putem društvenih mreža. Društvene mreže predstavljaju pristupačan medij komunikacije pogodan ne samo za informisanje, komunikaciju i preuzimanje različitih sadržaja, već i za promovisanje poslovnih aktivnosti kompanija. Prisutnost na društvenim mrežama može obezbediti brojne benefite kompaniji, poput poboljšanja prometa, reputacije, globalne vidljivosti, jačanja pozicije na tržištu, dvosmerne komunikacije sa svim stejkholderima, ekološke prihvatljivosti, i tome slično. Osim toga, kompanija može da ostvari korist i po osnovu besplatne promocije. Zato je jako bitno da se vodi računa o načinu nastupa na društvenim mrežama. Iz tog razloga, deo rada biće posvećen značaju adekvatnog nastupa kompanija na društvenim mrežama. Pre navedenog dela, biće reči o značaju virtuelnog okruženja, odnosno digitalne tehnologije za poslovanje savremenih kompanija, kao i o društvenim mrežama i značaju koji one imaju u savremenom okruženju.

KOMPANIJA U ERI “VIRTUELNOG OKRUŽENJA”

Prisustvo digitalnih tehnologija karakteriše savremene uslove privređivanja. One su postale sastavni deo svakodnevnog života ljudi i nastojanja za promenama, uspešnog pozicioniranja države, organizacija i pojedinaca od globalnog do lokalnog nivoa (Cvetanović i dr, 2024, str. 25.). Danas se uspeh pojedinih zemalja pripisuje procesima najšire digitalizacije koji savremenom društvu pružaju različite mogućnosti bržeg razvoja (Cvetanović i dr, 2024, str. 25.). Modernizacija društva u eri digitalizacije uticala je na stvaranje izuzetno složene poslovne klime za preduzeća sa sve jačom konkurencijom, zbog čega preduzeća moraju da prate sve inovacije i društveno-ekonomske i tehnološke trendove kako bi se odgovorilo na sve zahteve tržišta (Đurić i dr, 2023, str. 312.).

Pojava interneta je donela revolucionarne promene u savremenom poslovnom okruženju. Jedna od promena odnosi se i na jačanje pregovaračke pozicije potrošača u odnosu na preduzeća i druge subjekte na tržištu. S obzirom na to da smo svesni kakav značaj potrošači imaju za jednu kompaniju, sticanje konkurentne prednosti u takvom okruženju nije jednostavno. Navedeno potiče iz razloga što su potrošači, premeštanjem pregovaračke snage u lancu vrednosti, u poziciji da svojim ponašanjem i zahtevima diktiraju rad, odnosno bolje rečeno uspeh ili neuspeh nekog preduzeća.

Zahvaljujući prednostima koje Internet nudi, ljudi su formirali jedan vid onlajn zajednice i stvorili virtuelne odnose među sobom i sa preduzećima. Navedeno okruženje im pruža bolji, brži i kvalitetniji uvid u proizvode i usluge koje preduzeće nudi, ali i uopšte i u druge segmetne poslovanja preduzeća (poput društveno odgovornih aktivnosti). Samim tim, digitalizacija vrši pritisak na kompanije, zahtevajući od njih da preispitaju svoj trenutni način poslovanja i razmisle o digitalnim inovacijama. Pojava digitalnih tehnologija ne samo da primorava organizacije da menjaju svoje poslovanje, donoseći nove inovativne tehnike i procedure, već ih i primorava da preduzmu efikasne korake za svoj opstanak i uspeh (Zimonjić & Zimonjić, 2023, str. 37.). Dakle, proces digitalizacije poslovanja predstavlja neizostavni deo poslovnih aktivnosti svake kompanije kako bi obezbedila opstanak na tržištu. Da bi u digitalnoj ekonomiji kompanije postale konkurentne moraju da poseduju sposobnost korišćenja benefita koje pruža tehnologija kako bi dostigle ključne dimenzije trgovine digitalnog doba: neposrednost, ponovno posredovanje, znanje i inovacije, internet umrežavanje i virtuelizaciju (Cvetanović i dr, 2024, str. 25.). Zahvaljujući novoj tehnologiji komunikacija sa potrošačima postaje direktna i dvosmerna, pa kompanije mogu lakše da identifikuju njihove potrebe, što će imati pozitivan uticaj ne samo na satisfakciju potrošača već i na konkurentnost preduzeća. Primena digitalne tehnologije u značajnoj meri olakšava realizaciju celokupnog poslovnog procesa kompanije (Slika 1).

Slika 1

Digitalno poslovanje posmatrano kroz Porterov lanac vrednostu u kompaniji

Izvor: Mujović, M. & Korać S. (2020). Značaj i uloga korišćenja elektronskih komunikacija u preduzetničkim kompanijama, *Ekonomski izazovi*, 9(18), str. 86-96.

Međutim, digitalna transformacija se ne sme sprovoditi stihijski, već je potrebno osmisliti svrsishodnu strategiju, ukoliko kompanije žele da iskoriste adekvatno sve njene potencijale (Zimonjić & Zimonjić, 2023, str. 37.). Da bi neko preduzeće bilo uspešno u digitalnoj transformaciji, mora da razmotri razvoj mnogih međusobno

povezanih faktora, poput poslovne mobilnosti, infrastrukture, sigurnosti podataka, korisničkih usluga i sposobnosti da se neprestano menja i prilagođava te stoga ne čudi činjenica da se mnoge organizacije pod pretnjom digitalizacije trude da što pre u sistem svog poslovanja uvedu nove tehnologije (Vučeković, 2020, str. 81.). Kompanije koje nemaju razvijenu strategiju nastupa u virtuelnom okruženju mogu da ugroze svoju poziciju na tržištu, jer njihov položaj ne zavisi samo od domaćih već i od inostranih konkurenata. Adekvatnom upotrebom informacionih i komunikacionih tehnologija, kompanija može da obezbedi i efikasnost u svom radu, a time i prednost u odnosu na konkurente. Nesporna je, dakle, činjenica da se sa razvojem informaciono-komunikacione tehnologije ustaljuje jedan potpuno novi, digitalni, oblik poslovanja kompanija.

Digitalna tehnologija pruža mogućnost da se dođe do ogromnog broja korisnika i da se ostvari globalno poslovanje. Stvorila je brojne mogućnosti i adekvatnije prilike za uspostavljanje kvalitetnije komunikacije sa potrošačima i putem različitih marketinških aktivnosti, a jedan od aktuelnijih načina za promovisanje poslovnih aktivnosti kompanija, u poslednje vreme, jesu društvene mreže.

DRUŠTVENE MREŽE I NJIHOV ZNAČAJ

Digitalna revolucija promenila je način proizvodnje dobara i obezbeđivanja usluga, transformisala gotovo sve industrijske grane, kreirala širok spektar novih proizvoda, usluga i poslova i kreirala novo životno okruženje u obliku informacionog društva koje će olakšati svakodnevni život ljudi (Mujević & Korać, 2020, str. 86-96). Veliku ulogu u svemu tome imaju i društvene mreže, koje su postale oblik svakodnevne privatne ali i poslovne komunikacije. U poslednje vreme, sve veći broj kompanija koristi društvene mreže u poslovne svrhe.

Slika 2

Upotreba društvenih mreža u preduzećima, u periodu od 2015-2023. godine

Napomena: Za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srbiju podaci za 2015. godinu nisu dostupni

Izvor: Staletović M., Šljivić S., Skorup A. (2024). Uloga društvenih mreža u poboljšanju konkurentne prednosti preduzeća, Zbornik radova konferencije Trendovi u poslovanju 2024.

Sa napretkom tehnologije unapređuje se i funkcionalnost društvenih mreža, te se time korisnicima (bez obzira da li je reč o pojedincima ili organizacijama) pružaju različite mogućnosti. Neke od popularnijih društvenih mreža danas su TikTok (platforma za kratke video zapise), Instagram i Facebook (platforme koje pružaju mogućnost vizuelnog pripovedanja), Twitter (platforma za javne diskusije), LinkedIn (profesionalna mreža koja pruža mogućnost korisnicima da prate novosti iz svojih profesionalnih sfera). Značaj navedenih društvenih mreža ogleda se u tome što svojim korisnicima pružaju mogućnost uspostavljanja različitih vidova komunikacije, kao i mogućnost lične ili profesionalne prezentacije. Kada su u pitanju kompanije, one uglavnom u svoje poslovne svrhe koriste TikTok, Instagram i Facebook. Navedene mreže pružaju mogućnost kompanijama da uspostave direktan kontakt sa svojom ciljnom publikom kroz vizuelne priče, marketing, sponzorisan sadržaj, itd. Osim direktne komunikacije sa potrošačima, kompanije putem društvenih mreža mogu da uspostave i kvalitetniju komunikaciju sa ostalim poslovnim saradnicima. Pored toga, društvene mreže mogu poboljšati vidljivost preduzeća na globalnom tržištu, jer se povećava svest korisnika društvenih mreža o proizvodima i uslugama koje preduzeće nudi. Velika prednost društvenih mreža je u tome što je prisutnost na većini društvenih mreža besplatan. Bez obzira što na pojedinim društvenim mrežama postoje opcije koje se plaćaju, mogućnosti koje preduzećima stoje na raspolaganju besplatno, mogu biti sasvim dovoljne za određene potrebe preduzeća. Navedeno je naročito važno za kompanije koje nemaju finansijske mogućnosti da promovišu svoje aktivnosti. S obzirom na broj korisnika društvenih mreža, prisutnost ovih kompanija na njima, može biti od velike važnosti za njihov poslovni uspeh i konkurentnost uopšte. Društvene mreže donose benefite i po pitanju promovisanja održivog poslovanja kompanije. Recimo, ukoliko neka kompanija odluči da koristi digitalnu verziju kataloga svojih proizvoda i navedeni katalog postavi na nekoj društvenoj mreži, ona time štiti i životnu sredinu, jer ne koristi papir za štampanje navedenog kataloga. To su samo neke od prednosti koje društvene mreže pružaju savremenim kompanijama. Samim tim, nesporno je da će pogodnosti koje pružaju društvene mreže biti od velikog značaja za sticanje veće konkurentske prednosti na tržištu.

ZNAČAJ ADEKVATNOG NASTUPA KOMPANIJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

U uslovima sve jače konkurencije potrebe i želje potrošača promenljivog su karaktera, a onlajn prisustvo dovodi do toga da potrošači brzo menjaju svoje zahteve. Takve situacije stvaraju veoma složene uslove za poslovanje kompanija. Brza reakcija po pitanju zadovoljavanja potreba i želja potrošača može biti od presudnog značaja za uspeh kompanije. Da bi kompanija u svakom trenutku imala uvid u potrebe potrošača, potrebno je da sa njima uspostavi direktnu komunikaciju. Društvene mreže mogu imati značajnu ulogu u tome.

Međutim, da bi društvene mreže dopirnele povećanju konkurentske prednosti, kompanija mora da vodi računa o kvalitetu sadržaja koji objavljuje na njima. Iz tog razloga, potrebno je da ima jasan cilj i adekvatnu strategiju nastupa na društvenim mrežama. Sadržaj koji se postavlja mora da se bira pažljivo i da se ažurira u kontinuitetu. Objave koje se postavljaju moraju biti pregledne i u estetskom smislu

dobro uobličene (Slika 3). U suprotnom mogu izazvati negodovanje i odbojnost kod potrošača. U takvim situacijama često se dešava da potrošači svoje negativno mišljenje o proizvodu, uslugama ili nekoj aktivnosti kompanije, koji su prikazani u vidu neodgovarajuće objave, navode u komentarima ispod objave. Ako uzmemo u obzir činjenicu da broj korisnika društvenih mreža rapidno raste iz dana u dan, navedena situacija mogla bi da ima negativan efekat na reputaciju kompanije.

Slika 3.

Primer estetski adekvatno i neadekvatno uobličene objave na društvenim mrežama, na primeru maloprodaje

Kada je u pitanju pravilno vođenje poslovnih stranica na društvenim mrežama, možda jedno od najboljih rešenja koje bi išlo u pravcu efikasne eksploatacije društvenih mreža jeste angažovanje specijalizovanih organizacija ili agencija koje raspolažu

znanjem i iskustvom u oblasti vođenja promotivnih kampanja i prezentovanja informacija o poslovnim aktivnostima kompanija putem društvenih mreža. Međutim, ukoliko kompanija ne raspolaže dovoljnim iznosom novčanih sredstava za takav poduhvat, neophodno je da među zaposlenima izabere osobu ili tim koji bi bio zadužen i odgovoran za sprovođenje odgovarajućih aktivnosti putem društvenih mreža, naravno u skladu sa postavljenom strategijom za nastup na društvenim mrežama.

ZAKLJUČAK

U današnje vreme skoro je nemoguće zamisliti poslovanje ili promociju preduzeća bez prisustva na nekoj društvenoj mreži. Društvene mreže pružaju mogućnost kompanijama da uspostave bolju i direktniju komunikaciju sa svojim potrošačima, da promovišu proizvode ili usluge, obavestavaju potrošače o svojim društveno odgovornim aktivnostima, novinama u poslovanju, itd. Jendostavno rečeno, putem društvenih mreža moguće je uz minimalno ulaganje (vremena ili novca) ostvariti velike benefite, koji će neizostavno imati pozitivan uticaj na konkurentnost preduzeća. Naravno, u svemu tome treba voditi računa o kvalitetu sadržaja koji se objavljuje putem društvenih mreža. Neadekvatna prisutnost kompanija na društvenim mrežama, može da stvori kontra efekat, u smislu negativnog uticaja na njenu reputaciju, a time i na poslovni rezultat. Društvene mreže mogu doprineti i primeni koncepta održivog razvoja, jer pružaju mogućnost kompanijama da svoje potrošače o svemu obavestavaju u digitalnom obliku, i time se promoviše značaj održivog poslovanja kompanije.

LITERATURA

1. Cvetanović S., Ljajić S., Despotović L. (2024). Digitalna ekonomija i digitalizacija medija, Balkanske sinteze, DOI:10.46630/bs.1.2024.02
2. Đurić Z., Ilić B., Đekić I. (2023). Savremeni marketing i marketinška komunikacija u preduzećima i upravljanje u eri digitalizacije, Glasnik za društvene nauke, 15(15): str. 299-315.
3. Mujović, M. & Korać S. (2020). Značaj i uloga korišćenja elektronskih komunikacija u preduzetničkim kompanijama, Ekonomski izazovi, 9(18), str. 86-96.
4. Staletović M., Šljivić S., Skorup A. (2024). Uloga društvenih mreža u poboljšanju konkurentne prednosti preduzeća, Zbornik radova konferencije Trendovi u poslovanju 2024, 174-181.
5. Vučeković M., Radović Marković M., Marković D. (2020). Koncept digitalnog preduzeća i njegove virtualizacije, 15(1), str.75-82.
6. Zimonjić B., Zimonjić M. (2023). Uloga digitalne transformacije u savremenom poslovanju, Megatrend revija, 20(2), str. 37-45.

SUMMARY

The development of information and communication technologies has contributed to the emergence of revolutionary changes in the business of companies. The way in which companies market their products or services is changing, promotional activities of companies are improving, communication with consumers and other stakeholders is easier, and so on. However, on the other hand, the development of digital technologies has significantly influenced the change in consumer behavior, which is becoming increasingly demanding. Social networks also made a significant contribution to all of this. In addition to consumers, the mentioned platforms are becoming more and more popular among companies that primarily use them for promotional purposes. Presence on social networks can provide the company with numerous benefits, such as improving traffic, reputation, global visibility, strengthening the market position, two-way communication with all stakeholders, environmental friendliness, and the like. In addition, the company can also benefit from free promotion. Social networks can also contribute to the application of the concept of sustainable development, because they provide the opportunity for companies to inform their consumers about everything in digital form, and thus promote the importance of the company's sustainable business. The above can have a positive impact on the company's competitiveness. That is why it is very important that the company takes care of the way it performs on social networks.